

**RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI BANDLIGINI
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA JORIY ETISHNING
O‘ZIGA XOS JIXATLARI.**

Xalikov Timur Tulkinovich

Termiz mahandislik-texnologiya instituti assistenti

Annotatsiya: Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta’siri ostida odamlarning turmush tarzi o‘zgarib boshladi, foydalanuvchilar o‘rtasidagi aloqalar o‘zgardi - turli jug‘rofiy mintaqalar, faoliyat sohalari va boshqalardagi odamlar o‘rtasida aloqa o‘rnatish imkoniyati paydo bo‘ldi. Bu raqamli iqtisodiyotning asosi bo‘lgan axborot aloqalarining jadal o‘sishi. Raqamli texnologiyalarning ta’siri global miqyosda ham, mahalliy darajada ham seziladi

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, iqtisodiyot, yangi kasblar, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Аннотация: В статье под влиянием информационно-коммуникационных технологий стал меняться образ жизни людей, изменились отношения между пользователями - появилась возможность наладить общение между людьми в разных географических регионах, сферах деятельности. и т. д. Это стремительный рост информационных коммуникаций, которые являются основой цифровой экономики. Влияние цифровых технологий ощущается как на глобальном, так и на местном уровне.

Ключевые слова: Цифровая экономика, экономика, новые профессии, Информационно-коммуникационные технологии.

Abstract: In the article, under the influence of information and communication technologies, people's lifestyle began to change, relationships between users changed - it became possible to establish communication between people in different geographical regions and fields of activity. etc. This is the rapid growth of information

communications, which are the basis of the digital economy. The impact of digital technology is being felt both globally and locally.

Keywords: Digital economy, economics, new professions, Information and communication technologies.

So‘nggi yillarda iqtisodiyotni rivojlantirishda ilg‘or texnologiyalar va innovatsiyalarning ahamiyati oshib bormoqda. Eng yangi texnologiyalar ishlab chiqarish va biznes jarayonlarining samaradorligini oshirishi mumkin. Eng yangi texnologiyalar inson faoliyatining barcha yangi sohalari va sohalariga kirib borishi bilan an‘anaviy yondashuvlar va ish uslublari o‘zgaradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) paydo bo‘lishi va tarqalishi global iqtisodiyotga shu qadar ta‘sir ko‘rsatdiki, yangi bir hodisa – raqamli iqtisodiyot paydo bo‘ldi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta‘siri ostida odamlarning turmush tarzi o‘zgarib boshladi, foydalanuvchilar o‘rtasidagi aloqalar o‘zgardi - turli jug‘rofiy mintaqalar, faoliyat sohalari va boshqalardagi odamlar o‘rtasida aloqa o‘rnatish imkoniyati paydo bo‘ldi. Bu raqamli iqtisodiyotning asosi bo‘lgan axborot aloqalarining jadal o‘sishi. Raqamli texnologiyalarning ta‘siri global miqyosda ham, mahalliy darajada ham seziladi. Raqamli iqtisodiyot yangi ishlab chiqarishlarning kombinatsiyasi sifatida global iqtisodiyotning tez o‘sib borayotgan qismidir. Yangi texnologiyalar yaxshi tashkil etilgan xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ba‘zi jihatlari o‘zgartiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi, bu asosan ishlaydigan mexanizmlarni – aloqa vositalarini yoki sanoat mashinalarini raqamli yoki raqamli mexanizmlarga almashtirish, shuningdek, ularni yanada modernizatsiya qilishdan iborat.

Bu respublikamiz iqtisodiyotining raqamli aylanishiga jiddiy to‘sqinlik qilishi va natijada raqamli iqtisodiyot sohasidagi sustlashishi mumkin. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qo‘shimcha shartsharoitlarni yaratish, shuningdek, 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining maqsadlariga muvofiq quyidagilar qabul qilindi:

- «O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2018-yil 3-iyuldagi PQ3832-son Farmoni.

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanadamodernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2018-yil 21- noyabrdagi PQ - 4022-son Qarori.

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.03.03-yildagi PQ-3832-son «O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan blokcheyn texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda malakali kadrlar tayyorlash.

Raqamli texnologiyalar asosida mehnat bozorining rivojlanishi ularga tarmoq shakllarini berib, mehnat munosabatlarini modernizatsiya qilishga olib keladi. Masofaviy aloqada ish beruvchilar va ijrochilar AKTdan faol foydalanadilar: masalan, nashriyot uchun buyurtmani bajargan tarjimon tayyor matnni elektron pochta orqali yuborishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyotda kompyuter va Internetga kirish kifoya, shunday qilib, yuqori malakali mutaxassis nisbatan mustaqil va hatto bo'ladi buyurtmalar portfelini shakllantirish, hajmni muvofiqlashtirish imkoniyatiga ega bo'ldi va ish vaqti, shuningdek, o'z ish haqi miqdori.

AQShning yirik kompaniyalari, jumladan Amazon, IBM, Apple, Wells Fargo va boshqalar muntazam ravishda yarim kunlik yoki to'liq vaqtli masofaviy ishlarni taklif qilishadi. AQShning so'nggi ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, moliya sektori eng ko'p moslashuvchanlikni taklif qiladi, bu sohadagi ishchilarning 57% uydan ishlash. Bundan tashqari, professional, biznes va axborot xizmatlarida ishlaydiganlarning deyarli yarmi masofadan turib ishlashlari mumkin.

1-rasm. Raqamli bandlikning afzalliklari

Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining istalgan bosqichida mehnat bozori bozor kon'yunkturasidagi o'zgarishlarning eng sezgir ko'rsatkichi va reaktori hisoblanadi. Global iqtisodiy zarbalar sodir bo'lganda bozor eng kam raqobatbardosh kadrlarni bo'shatish orqali reaksiyaga kirishadi; Iqtisodiyot o'sganda, bozor talabga bo'lgan talabning ortishidan dalolat beradi ish haqini oshirish orqali mutaxassislar.

2-rasm. Raqamli iqtisodiyotda mehnat bozori rivojlanishi uchun optimistik prognozi

3-rasm. Raqamli iqtisodiyotda mehnat bozori rivojlanishining pessimistik prognozi

Odamlar ko'pgina mutaxassislarning fikricha, umumiy avtomatlashtirish qo'rquvi juda bo'rttirilgan. Ular robotlar kam maoshli mehnat va muntazam operatsiyalarni o'z zimmasiga olishini kutishadi. Bu ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qiladi, inson xatosi ehtimolini yo'q qiladi va odamlarga ko'proq ijodiy ish uchun vaqt ajratishga yordam beradi.

"The Future of Jobs 2018" ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilga kelib, kelajakdagi mehnat taqsimoti natijasida 75 million mavjud ish o'rinlari yo'q qilinadi.

Odamlar va mashinalar o'rtasida, balki qo'shimcha 133 mln yangi ish o'rinlari. Muhim o'zgarishlarga qaramay, bandlik nuqtai nazari odatda ijobiydir va kuchli insoniy ko'nikmalarga ega bo'lgan ish o'rinlari talabga ega bo'lishda davom etadi.

Raqamli transformatsiya davrida kasblarning yo‘q bo‘lib ketishi davlat tomonidan mehnat bozoridagi talab/taklif va jamiyatning raqamli savodxonligi o‘rtasida bog‘lovchi vazifasini o‘taydigan yangi dastur ishlab chiqish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Jadval 1

Yangi va yo'qolib borayotgan kasblar

Yangi kasblar	Yo'qolib borayotgan kasblar
Ma'lumotlar tahlilchilari	Ma'lumotlarni kiritish operatorlari
Sun'iy mutaxassislar	Ijroiya kotiblari
aql va mashinani o'rganish, katta ma'lumotlar, raqamli transformatsiyalar	Buxgalterlar va auditorlar
Marketing bo'yicha mutaxassislar va sotish	Soliq inspektorlari
Tashkiliy mutaxassislar	Pochta xizmati xodimlari
rivojlanish	Bank xodimlari
Dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilari va tahlilchilari	Moliyaviy tahlilchilar
ta'minot va ilovalar	Savdo agentlari va savdo agentlari vositachilar
Jarayonlarni avtomatlashtirish bo'yicha mutaxassislar	Brokerlar
Innovatsion mutaxassislar	Kassirlar
Axborot sohasidagi tahlilchilar	Konveyerlarni yig'ish
xavfsizlik	Avtomobil va furgon haydovchilari
Elektron tijorat mutaxassislari va ijtimoiy media	Elektron o'rnatuvchilar va ta'mirlovchilar
Mutaxassislar va muhandislar	va telekommunikatsiya uskunalari
robototexnika	Do'konlarda sotuvchilar
	Statistika, moliya va sug'urta
	Advokatlar

Raqamli marketing bo'yicha mutaxassislar va strategiyalar	
---	--

Hozirgi vaqtda dunyoda mehnat bozori global o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda, qachon kasblarning ayrim turlari (mashinistlar, bosma matn tarjimonlari, konveyer ishchilar) allaqachon yo'qolgan yoki almashtirilganda yo'qolib ketish xavfi ostida robotlar yoki kompyuter dasturlari. An'anaviy kasblar o'rniga va mehnat bozoridagi pozitsiyalar, mutlaqo yangi mobil va moslashuvchan mehnat mutaxassislardan bilim va ko'nikmalarning ko'proq ko'p qirraliligini talab qiladigan funktsiyalar va profil o'zgarishlariga qarab osongina o'zgarishi mumkin bo'lgan ishchilar va kompaniyaning faoliyat turlari, tovar bozoridagi iqtisodiy vaziyat, ishlar, xizmatlar, kapital.

Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichi bilan tavsiflanadi jamiyatning turmush sharoitidagi sifat o'zgarishlari, bu ko'p jihatdan ilmiy-texnikaviy inqilob natijasida yuzaga kelgan. Ilm to'g'ridan-to'g'ri bo'ldi ishlab chiqaruvchi kuch, axborot - kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsiyalar va raqamlashtirish, yangilari rivojlanmoqda o'n bir kommunikatsiyalar, yadro texnologiyalari va eng yangi texnologiyalar keng joriy etilmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

«O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018-yil 3-iyuldagi PQ3832-son Farmoni.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanadamodernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018-yil 21- noyabrdagi PQ - 4022-son Qarori.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.03.03-yildagi PQ-3832-son «O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»

Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: “Iqtisod Molia” nashriyoti, 2019.

Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Ракамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истикболлари. –Т: “Фан ва технология” nashriyoti, 2018.

ЛapidусЛ.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. –М.: ИНФРА-М, 2017. -281 с. 6.
<https://ru.wikipedia.org/wiki/-> Vikipediadagi sahifa